

La seguridad de los periodistas durante las protestas sociales

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

De acuerdo al informe 2017 / 2018 de la UNESCO sobre las tendencias mundiales en libertad de expresión, la seguridad de los periodistas es un tema de primordial interés para la paz y la democracia. Buscar y difundir la verdad, develar la corrupción o mostrar los conflictos sociales puede generar represalias, acoso, violencia y, lastimosamente, la muerte. En relación al interés de la UNESCO y de organizaciones de medios respecto a procurar prácticas que brinden seguridades a los periodistas interesa conocer cómo proteger a los profesionales de la comunicación, ésta intención cobra vigencia en las protestas sociales ocurridas en Ecuador entre el 03 al 13 de octubre de 2019.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Ecuador entre el 28 y 30 de octubre de 2019 para conocer la situación de los derechos humanos. Luego, en enero de 2020, presentó observaciones entre las cuales señala que “unos 30 periodistas y camarógrafos de medios tradicionales y comunitarios contaron a la Comisión que fueron agredidos por las fuerzas policiales cuando cubrían las protestas y en varios casos se les obligó a destruir material de registro”.

En años anteriores la CIDH señaló que la seguridad de los periodistas es un prerrequisito de la libertad de expresión. La protección a los periodistas no implica anular o restringir el derecho a la protesta social.

Con este antecedente y a través del análisis de 15 entrevistas a periodistas de Ecuador, publicadas el 21 de octubre de 2019 en el Diario El Universo, puede concluirse que:

1. Frente a la violencia ejercida por los manifestantes y la policía queda el compromiso y la vocación por desarrollar trabajos de calidad sustentados en hechos y testimonios que orienten a la comunidad.
2. Los medios de comunicación mostraron poca sensibilidad y mínimas estructuras de amparo para los comunicadores. Los administradores de los medios de comunicación habrían evitado invertir en equipos de protección. Muy pocos periodistas acudieron con los enseres apropiados a las coberturas. No se apreció voluntad para disminuir los riesgos de los periodistas, pese a ser un compromiso propuesto por la CIDH.
3. Caló el discurso del Presidente Rafael Correa contra los medios de comunicación social. Muchos ciudadanos y grupos políticos se abanderaron de una supuesta lucha contra la corrupción y las mentiras de los medios, ésta cruzada moralizadora implicó anular a los periodistas.
4. Llama la atención el reiterado señalamiento de la violencia ejercida tanto por la fuerza pública como por los manifestantes: amenazaron,

atacaron, detuvieron a periodistas indefensos, pero más grave son las arremetidas de la policía contra jóvenes y niños.

5. También debe mencionarse la violencia de los manifestantes. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y los movimientos sociales crearon condiciones para la sinrazón.

Los elementos descritos muestran un escenario preocupante, habría polarización, razones enfrentadas entre gobierno y manifestantes que afectan a los periodistas. Sin el compromiso de los gobiernos y las empresas de poco sirven las normas internacionales de protección. La labor de informar con calidad y en pro del bien común se mantiene como vocación de servicio y contribuye de gran manera a la vida democrática.